

[doi https://10.5281/zenodo.15181343](https://doi.org/10.5281/zenodo.15181343)

Ibragimov S.

*O'R QK akademiyasi katta o'qituvchisi,
polkovnik*

HARBIY PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHDA XORIJ TAJRIBASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning mustaqillikka erishganidan keyin professional armiya va milliy harbiy kadrlar tayyorlashga qaratilgan e'tibori tahlil qilingan. Muallif harbiy ta'lim tizimidagi islohotlar, zamonaviy texnika va uskunalar bilan jihozlangan o'quv auditoriyalari, kursantlar uchun yaratilgan sharoitlar hamda professor-o'qituvchilarning bilim va malakasining ahamiyatini yoritadi. Shuningdek, xorijiy harbiy ta'lim muassasalari tajribasi, ulardagi gumanitar fanlarni o'rganishga ajratilgan vaqt va pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha yondashuvlar haqida ham ma'lumot berilgan. Asosiy urg'u yuqori professional tayyorgarlikka ega harbiy kadrlar tarbiyalash masalasiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: harbiy pedagog kadrlar, oliy harbiy ta'lim muassasalari, harbiy ta'lim, ofitser kadrlar.

TRAINING MILITARY PEDAGOGICAL PERSONNEL: FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. This article analyzes the attention Uzbekistan has devoted to creating a professional army and training national military personnel since gaining independence. The author highlights reforms in the military education system, classrooms equipped with modern technology and facilities, conditions created for cadets, and the importance of the knowledge and qualifications of teaching staff. Additionally, it provides information on the practices of foreign military educational institutions, the time allocated for studying humanities, and approaches to training pedagogical staff. The main focus is on preparing military personnel with high professional training.

Keywords: military pedagogical personnel, higher military educational institutions, military education, officer personnel.

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. В данной статье анализируется внимание, уделяемое Узбекистаном созданию профессиональной армии и подготовке национальных военных кадров с момента обретения независимости. Автор освещает реформы в системе военного образования, аудитории, оснащенные современной техникой и оборудованием, условия для курсантов, а также значимость знаний и квалификации профессорско-преподавательского состава. Также приводится информация об опыте зарубежных военных образовательных учреждений, времени,

отведенном на изучение гуманитарных наук, и подходах к подготовке педагогических кадров. Основное внимание уделено вопросу воспитания военных кадров с высокой профессиональной подготовкой.

Ключевые слова: военные педагогические кадры, высшие военные учебные заведения, военное образование, офицерские кадры.

KIRISH

Mamlakatimiz mustaqillikka ega bo'lgan ilk kunlaridan boshlab o'zining professional armiyasini barpo etishga, uni malakali milliy harbiy kadrlar bilan butlash masalasiga alohida e'tibor qaratdi. O'tgan davrda va ayniqsa so'ngi uch-to'rt yilda mamlakatimizning oliy ta'lim tizimida ham katta o'zgarish va yangilanishlar amalga oshirildi.

Ana shunday buyuk tarixiy jarayonda harbiy sohada ham jismoniy va ma'naviy yetuk, zamonaviy bilim, qurol-yarog' va texnikalarni puxta egallagan, davlat va xalq manfaatlari uchun har qanday sinov va mashaqqatlarni yengib o'tishga tayyor bo'lgan harbiylarni tarbiyalamog'imiz darkor.

ASOSIY QISM

Hozirgi kunda oliy harbiy ta'lim muassasalarida yangidan barpo etilayotgan o'quv auditoriyalari zamonaviy texnik vositalar, bilan jihozlangani, kursantlarni yashashlari, ma'naviy xordiq olishlari va sport bilan shug'ullanishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Rivojlangan xorijiy davlat armiyalarida va oliy harbiy ta'lim muassasalarida yaratilgan sharoitlar hech bir joyi yo'qligi, ayni haqiqatdir.

Albatta ta'lim muassasasidagi o'quv-moddiy ba'zan, o'quv auditoriya va xonalarni zamonaviy talablarga asosan jihozlanganligi, qulay moddiy-maishiy sharoitlar harbiy kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi,

ammo ta'lim muassasasining ustuni bo'lib ushbu dargohda o'z xizmat faoliyatini olib borayotgan professor-o'qituvchilarning bilimi, malakasi va ilmiy salohiyati birinchi o'rinni egallaydi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bu borada Prezidentimiz ham o'zining 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan yo'llagan bayram tabrigida: harbiy xizmatchilar, ayniqsa, komandirlar tarkibining professional tayyorgarligini oshirish milliy armiyani yanada rivojlantirishning eng muhim sharti bo'lib qolmoqda.

Bu borada Qurolli Kuchlar Bosh shtabi hamda harbiy okruglar boshqaruv apparatlari ofitserlarini, brigada komandirlari va ularning o'rinbosarlarini o'qitish bo'yicha Qurolli Kuchlar akademiyasida joriy etilgan yangi tizimning yuksak samaradorligini ta'minlash – dolzarb vazifadir.

Shu munosabat bilan harbiy ta'lim va ilm-fan tizimida boshlangan islohotlarni izchil amalga oshirish, soha uchun kadrlar tayyorlashda nazariya va amaliyotni imkon qadar yaqinlashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim[1] deb ta'kidlab o'tganlar.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar, ofitser kadrlarni tayyorlashdagi o'quv-tarbiyaviy jarayoniga yangi talablarni vujudga keltirmoqda.

Hozirgi kunda zamonaviy ofitserlar korpusiga talablar ortmoqda, Oliy harbiy ta'lim muassalari (OHTM) bitiruvchilariga

ustuvor yoʻnalish boʻlib: yuqori professionallik va kompetentlik, ijtimoiy-madaniy va mutaxassislikka xos boʻlgan sifatlar (kasbiy yoʻnalganlik, bilimdonligi, kasbiy layoqat) ni rivojlantirishi, har xil jang turlarida jangni tashkillashtirish va olib borish davomida boʻlinmani boshqarishi, murakkab taktik vaziyatda nostandart qarorlar qabul qilishi, ilmiy tadqiqot ishlari davomida yuzaga keladigan masalalarni ifodalay olishi va hal etishi, olingan natijalar ustida ishlashi, ularni tahlil qilishi va tushunish koʻnikmalarini hosil qilish boʻlib qolmoqda[2].

Tabiiy-ki, zamonaviy OHTM yetarlicha yuqori ilmiy salohiyatga ega, biroq, zamonaviy talablarga javob beradigan professional harbiy taʼlimni prinsipial boshqa sifatga oʻzgarishi uchun, harbiy-taʼlim tizimining soʻngida ofitser kadrlarni yuqori professional malakali, nostandart fikrlashda bilim, koʻnikma va malakaga ega, nafaqat mustahkam nazariy tayyorgarlikka, shuningdek zamonaviy jangovar texnikani amaliy boshqara oladigan, boshqaruvchanlik va professional madaniyatga ega etib tayyorlash lozim.

Xorijiy oliy harbiy taʼlim muassasalarida professor-oʻqituvchilarining miqdoriy va sifat koʻrsatkichlari oʻrganish shuni koʻrsatadiki shahodatlangan xodimlar va erkin yollanganlarni soni tengdir baʼzan erkin yollanganlar soni koʻproqdir, masalan AQSH da asosan professoroʻqituvchilar tarkibini erkin yollanganlar tashkil etadi - zahiradagi sobiq harbiy xizmatchilar. Biroq kafedralar rahbariyati hamda umumharbiy fanlar harbiy xizmatchilardan tayinlanadi.

Xorijiy oliy oʻquv yurtlari oʻqituvchilariga qoʻyilayotgan hozirgi talab ularning keng dunyo qarashga ega boʻlishidir. Shuning uchun AQSH, Germaniya, Fransiya univer-

sitetlarida oʻquv vaqtining 40% ga yaqini gumanitar fanlarni oʻrganishga ajratiladi. Universitetlarning taʼlim dasturlarida tarix, siyosatshunoslik, psixologiya, falsafa, sotsiologiya, huquqshunoslik, iqtisod, adabiyot, jahon madaniyati va sanʼati, chet tillari, yetakchilik va boshqaruv nazariyasi fanlarini chuqur oʻrganish nazarda tutilgan.

Universitetning oʻqituvchi lavozimiga tayinlanuvchi nomzodlar uchun muhim talab bu: tegishli sohada harbiy va pedagogik tajriba hamda majburiy muntazam malaka oshirishdir.

Shunday qilib, xorijiy oliy harbiy oʻquv yurtlari oʻqituvchilarining professional va shaxsiy fazilatlariga koʻra qoʻyiladigan asosiy talablar quyidagilardir:

- ilmiy darajali olimlarning mavjudligi;
- keng dunyoqarash; insonparvarlik;
- pedagogika va psixologiya boʻyicha chuqur bilim;

- taʼlim oluvchilarni boshqara olish qobiliyati;

- yuqori darajadagi professional tayyorgarlik, shu jumladan harbiy professional tayyorgarlik fuqarolik oʻqituvchilari uchun;

- boy harbiy tajriba jumladan: mahalliy urushlarda qatnashish va qurolli ziddiyatlar;

- doimiy shaxsiy va kasbiy professional oʻzini-oʻzi takomillashtirish;

- ilmiy ishlarda faol ishtirok etish;

- taʼlim oluvchilar oʻrtasida gʻarb demokratiyasi gʻoyalarini shakllantirishdagi tirishqoqlik.

Shuni taʼkidlash joizki, taʼlim muassasalari oʻqituvchilik lavozimiga talabgorlar: qoʻshinlardan kelgan ofitserlar va fuqarolik taʼlim muassasalari oʻqituvchilari qoʻshimcha tayyorgarlikdan oʻtishlari hamda va oliy harbiy taʼlim muassasasi oʻqituvchisi diplomiga ega boʻlishi lozim.

Germaniya qurolli kuchlari harbiy ekspertlari pedagog kadrlar tayyorlashni “kelajakga sarmoya” sifatida qaraladi – yoshlar armiya hayoti ta’sirida ulg‘ayib, fuqarolikka jamiyatiga qaytib kelgan avlod uning o‘zgarishlariga hissa qo‘shadi hamda yaxshi tomon va uning kelajakdagi farovonligini ta’minlashga yordam beradi. Mutaxassislarining fikricha, zamonaviy davlatlarda qo‘shinlarga yuklangan jangovar vazifalar, murakkab xarakterga ega bo‘lib bormoqda. Bu esa harbiy soha uchun turli sharoitlarda o‘zgarishlarga doimiy ravishda moslashib borishni talab etmoqda.

Umuman olganda, Germaniyada mavjud ofitserlar tayyorlash tizimi kadrlarni yuqori sifatli tayyorlash, chuqur nazariy bilim, mustahkam amaliy ko‘nikma va qo‘l ostidagilar bilan ishlash tajribasini olish, tayyorgarlikning dastlabki bosqichlarida eng qobiliyatli harbiy xizmatchilarni aniqlash va rag‘batlantirishni ta’minlaydi[3]. Harbiy maktablarda (asosan shartnoma bo‘yicha uzoq muddatli xizmat stajiga ega bo‘lgan harbiy xizmatchilar uchun) fuqarolik mutaxassisligini olish imkoniyatini berish Germaniya Qurolli Kuchlari qo‘mondonligiga. qurolli kuchlar tarkibidagi ko‘ngillilar soni bo‘yicha, shuningdek, ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini beradi.

Buyuk Britaniya armiyasi o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu: harbiy xizmatchilarning ma’naviy va irodaviy fazilatlarini shakllantirish, tayyorlash, tarbiyalash, shuningdek, komandirlarning unvon va mansabdan qat’iy nazar pedagogik faoliyat asosiy majburiyatlaridan hisoblanadi.

Birinchi, harbiy xizmatchilarni qabul jarayonini puxta amalga oshirishdir

ofitserlar va boshqa unvonlarga ega bo‘lgan harbiy xizmatchilarning kasbiy, jangovar tayyorgarligi va professional psixologik natijalari ko‘ra tanlash.

Ikkinchidan, harbiy ta’lim muassasalarida qat’iy tartib intizomga urg‘u berish, umumiy harbiy fanlar o‘zlashtirish va professional kasbiy tayyorgarlikka ega bo‘lish.

Uchinchi, harbiy xizmatchilarni uzluksiz tayyorlash.

To‘rtinchidan, ta’limning butun tizimining ta’sirining optimalligi va materialning samarali choralari bilan yetkazilishi hamda pedagogik faoliyatga tayyorgarlik ko‘rish [4].

XULOSA

Hulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, bo‘lajak ofitserlarni tarbiyalash zamonaviy harbiy ta’lim tizimining eng muhim va ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu jarayonning asosiy maqsadi – harbiy xizmatchilar qalbida yuksak vatanparvarlik tuyg‘ularini, yurtga sadoqatni, kasbiy mahorat va malakani shakllantirish, shu bilan birga, ularni ma’naviy yetuk, axloqiy pok, har tomonlama barkamol shaxslar sifatida voyaga yetkazishdan iboratdir. Bunday maqsadlarga erishish esa o‘z navbatida Ofitserlar harbiy ta’lim muassasalarida (OHTM) faoliyat yuritayotgan barcha tarbiya subyektlarining – o‘qituvchilar, komandirlar, psixologlar, murabbiylar va ota-onalarning hamkorlikda, tizimli va majmualiy tarzda ishlashini talab etadi. Ularning har biri o‘z zimmasiga yuklangan mas’uliyatni chuqur anglab, tarbiya jarayonining uzviy va uyg‘un bo‘lishini ta’minlashi lozim.

Bundan tashqari, xorijiy davlatlarning harbiy ta’lim tizimlariga nazar tashlaydigan

bo‘lsak, ular, odatda, yagona va uzluksiz ta’lim tizimiga asoslangan bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuvlar asosida tashkil etiladi. Harbiy ta’lim jarayonlari mazkur mamlakatlarning milliy manfaatlari, tarixiy tajribalari va an’analariga muvofiq tarzda shakllanadi. Ularning harbiy maktab va akademiyalarida ham yosh avlodda yurtga muhabbat, fuqarolik burchini chuqur anglash, fidoyilik, ijtimoiy faollik kabi fazilatlarni tarbiyalashga alohida e’tibor qaratiladi.

Shu jihatdan olib qaraganda, yurtimizda amalga oshirilayotgan harbiy ta’lim islohotlari, ofitser kadrlar tayyorlash va ularni tarbiyalash borasidagi izchil va tizimli yondashuvlar xorijiy ilg‘or tajribalar bilan uyg‘unlashgan holda, milliy qadriyatlarimiz asosida olib borilayotganini ko‘rish mumkin. Bu esa, kelajakda mamlakatimiz mudofaa salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi va vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi // Xalq so‘zi, 9-soni. T– 2022. – 14 yanv.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2.25.07.2019>.
3. Д. Румынов. Система подготовки офицеров вооружённых сил ФРГ // Зарубежное военное обозрение // 2014, №9 С. 24-34. <http://factmil.com>.
4. А.Н. Музыкантов. Зарубежный Опыт Формирования Педагогической Готовности Военнослужащих // Международная научно-практическая конференци. СП –2021 С. 241.

